

Efeito do resíduo polimérico da indústria calçadista como alternativa ao uso do aditivo incorporador de ar em argamassas de hidratação controlada

SOUZA, Letícia Sabrina de Melo ¹; SILVA NETO, José Anselmo da ²; NÓGREGA, Aline Figueiredo da³; RIBEIRO NETO, Djalma Valério⁴; GOMES NETO; José Augusto⁵.

¹ Universidade Federal da Paraíba/ Instituto Federal do Ceará

² Universidade Federal da Paraíba

³ Universidade Federal de Campina Grande/ Universidade Federal da Paraíba

⁴ Universidade Federal da Paraíba/ Instituto Federal do Rio Grande do Norte

⁵ Universidade Federal da Paraíba

✉ leticiassabrina@hotmail.com¹

Resumo

A argamassa de hidratação controlada (AHC) mantém sua trabalhabilidade por períodos extensos, geralmente até 72 horas, devido a aditivos que controlam a hidratação do cimento. O aditivo incorporador de ar (AIA) é comumente utilizado para melhorar a plasticidade e estabilidade; todavia, seu uso excessivo pode comprometer a coesão do material. A substituição do AIA por materiais alternativos, como polímeros reciclados, apresenta vantagens econômicas e ambientais, reduzindo custos e o impacto energético da produção de aditivos químicos. Este estudo avaliou o comportamento no estado fresco de AHCs com substituição fixa de 20% da massa de cimento Portland por metacaulim e substituição volumétrica do agregado miúdo por resíduo de borracha vulcanizada (RBV) da indústria calçadista nos teores de 10%, 20%, 30% e 40%. As misturas foram formuladas com e sem AIA e analisadas nos tempos de 0 h, 48 h e 72 h, por meio de ensaios de índice de consistência, densidade de massa fresca, teor de ar incorporado e análise visual de estabilidade. Os resultados indicaram que a combinação de RBV e AIA promoveu incorporação excessiva de ar e instabilidade, especialmente em altos teores de resíduo. Em contrapartida, as argamassas sem AIA apresentaram maior estabilidade, redução controlada da densidade e teores de ar compatíveis com o limite normativo de 22% (ABNT NBR 13281 [4]) para substituições de até 30% de areia por RBV. Conclui-se que o resíduo polimérico possui potencial para equilibrar a trabalhabilidade e a densidade das misturas, reduzindo a necessidade de AIA e o consumo de agregados naturais.

Palavras-chave: Argamassa de hidratação controlada, resíduos poliméricos, Aditivo incorporador de ar, Argamassa leve, metacaulim.

1. Introdução

A crescente industrialização da construção civil tem impulsionado o desenvolvimento de materiais que conciliem eficiência produtiva, racionalização de recursos e redução de impactos ambientais. Nesse contexto, a argamassa de hidratação controlada (AHC), também denominada argamassa estabilizada, destaca-se por manter a trabalhabilidade por períodos prolongados, usualmente entre 24 e 72 horas, permitindo produção centralizada, transporte em caminhões-betoneira e redução de perdas no canteiro de obras ([1], [2]).

A estabilidade reológica da AHC é viabilizada principalmente pelo uso combinado de aditivos estabilizadores de hidratação (AEH), responsáveis por retardar as reações do cimento, e aditivos incorporadores de ar (AIA), que conferem plasticidade e trabalhabilidade por meio da formação de microbolhas de ar na matriz cimentícia ([3], [2]). Entretanto, o controle do teor de ar incorporado representa um desafio técnico relevante, uma vez que o uso excessivo de AIA pode resultar em elevados teores de incorporado, comprometendo a coesão da mistura e o desempenho mecânico no estado endurecido, conforme limites estabelecidos pela ABNT NBR 13281 [4].

Paralelamente às demandas técnicas, intensifica-se a pressão por soluções mais sustentáveis, em função do elevado impacto ambiental associado à produção do cimento Portland e à extração de agregados naturais ([5], [6], [7]). Nesse cenário, a substituição parcial do clínquer por materiais pozolânicos, como o metacaulim, apresenta vantagens ambientais relevantes, uma vez que sua produção ocorre a temperaturas inferiores às do clínquer, resultando em menores emissões de CO₂, além de contribuir para o refinamento microestrutural e o aumento da durabilidade das matrizes cimentícias ([8], [9], [10]).

Adicionalmente, a incorporação de resíduos industriais como substituição parcial dos agregados miúdos tem sido amplamente investigada como estratégia para redução do consumo de recursos naturais e promoção da economia circular. Os resíduos poliméricos da indústria calçadista destacam-se pelo elevado volume de geração, baixa biodegradabilidade e potencial de reaproveitamento em materiais cimentícios ([11], [12], [13]). Estudos indicam que o resíduo polimérico pode reduzir a densidade das argamassas, melhorar a trabalhabilidade e conferir benefícios térmicos e acústicos, embora teores elevados estejam associados à redução da resistência mecânica em função do aumento da porosidade ([14], [15], [16]).

Apesar dos avanços observados em argamassas convencionais, o comportamento do resíduo polimérico em sistemas de hidratação controlada ainda é pouco compreendido, especialmente no que se refere à sua interação com adições pozolânicas, como o metacaulim, e à possibilidade de reduzir ou eliminar o uso de aditivos incorporadores de ar ([16], [8], [17]). Evidências recentes sugerem que o metacaulim pode compensar parcialmente os efeitos negativos do resíduo

polimérico sobre as propriedades mecânicas, promovendo maior coesão e estabilidade microestrutural; contudo, dados experimentais sobre o estado fresco e a estabilidade reológica em materiais sujeitos a estabilização permanecem limitados ([16], [8], [17]).

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento no estado fresco de argamassas de hidratação controlada com substituição fixa de 20% do cimento por metacaulim e substituições volumétricas do agregado miúdo por resíduo polimérico (10%, 20%, 30% e 40%). As formulações são analisadas com e sem aditivo incorporador de ar, em tempos de estabilização de 0 h, 48 h e 72 h, visando verificar a capacidade do resíduo polimérico em promover incorporação natural de ar e manter a trabalhabilidade dentro dos limites normativos, aliando desempenho técnico à redução do consumo de recursos naturais e de aditivos químicos.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais

Caracterização dos Materiais

As misturas produzidas são compostas por cimento Portland (CP-V), areia natural (AN), metacaulim (MC), Resíduo de borracha vulcanizada da calçadista (RBV), água e os aditivos Incorporador de ar (AIA) e estabilizador de hidratação (AEH). Os materiais foram caracterizados quanto aos aspectos físicos e químicos. As características físicas dos materiais utilizados são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Características físicas dos materiais.

Material	Massa unitária (g/cm ³)	Massa específica (g/cm ³)
Cimento portland Tipo V (CP-V)	0,916	2,92
Areia Natural (AN)	1,66	2,63
Resíduo de borracha vulcanizada da calçadista (RBV)	0,272	1,25
Metacaulim Comercial (MC)	0,477	2,55
Aditivo Estabilizador de Hidratação (AEH)	-	1,14
Aditivo Incorporador de Ar (AIA)	-	1,1

As massas unitárias do cimento, do MC e do RBV foram determinadas através de adaptações da norma NBR 16972 [18]. A adaptação consistiu em ter sido utilizado um Becker de 10 ml, visto as suas sensibilidades a umidade e as limitações de quantidades disponíveis. As massas específicas do cimento, do MC e do RBV foram obtidas através do ensaio preconizado na NBR 16605 [19]. A massa específica da areia foi obtida pela norma NBR 16916 [20] e a massa unitária pela norma NBR 16972 [18]. As massas específicas dos aditivos foram obtidas no site da fabricante, a GCP Applied Technologies.

A distribuição granulométrica do agregado miúdo e do RBV pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1: Distribuição granulométrica da areia e do RBV.

Da figura 1, constatou-se que a areia possui uma granulometria fina, de acordo NBR 17054 [21]. O diâmetro máximo dos grãos é de 1,2 mm e o módulo de finura é de 1,57. Por fim, constatou-se que RBV possui uma granulometria fina. O diâmetro máximo dos grãos é de 1,2 mm e o módulo de finura é de 2,35.

Na Figura 2 (a, b), possível verificar a distribuição granulométrica do CP-V e do MC, obtida pelo método de difração de raios laser, por intermédio de um granulômetro a laser via seco CILAS 1090, para uma medida de distribuição do material em um faixa de tamanho entre 0,04 μm e 500 μm .

Figura 2: (a) Curva granulométrica do CP-V. (b) Curva granulométrica do MC.

Observando a curva granulométrica do cimento Portland (Figura 2), observa-se que cerca de 70% das partículas do CP V- ARI estão compreendidas em um diâmetro menor que 10,1 μm . Já para o MC, cerca de 70% das partículas estão compreendidas em um diâmetro menor que 8,5 μm . Pode-se observar, assim, que o MC apresentou tamanhos de grãos menores que ao do CP-V ARI.

Como uma análise da morfologia do RBV, foram utilizadas imagens obtidas por microscópio óptico, apresentadas na figura 3.

Figura 3: Imagem do grão do Resíduo de borracha vulcanizada (RBV).

O agregado de RBV (Figura 3) possui textura de aspecto esponjoso, presenças de furos e ressaltos provavelmente do próprio material de refugo ou surgido durante o processo de trituração para obtenção do agregado.

As composições químicas do cimento Portland CP-V e do metacaulim foram determinadas por fluorescência de raios X (Shimadzu EDX 720, Tokyo, Japan), pelo método semiquantitativo sob atmosfera de nitrogênio, e a perda ao fogo foi determinada conforme a NBR NM 18 [42]. Os resultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Composição química por fluorescência de raios-x (% em massa) do CP-V e do MC.

Material/ composição química	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	CaO	TiO ₂	BaO	SO ₃	MnO	Cr ₂ O	Outros	Perda ao fogo
CP-V ARI	10,43	2,07	3,45	1,65	74,13	0,27	-	5,69	0,02	-	2,29	6,40
MC	66,58	19,25	8,40	2,21	0,61	1,79	0,36	0,34	0,12	0,042	0,30	6,10

Ao observar os resultados da análise química (tabela 2), percebe-se que CP-V está dentro do previsto em norma NBR 16697 [22], exceto para perda ao fogo de 8,64% da massa encontrada no FRX maior que 6,5% recomendado por norma. Em relação ao MC, de acordo com NBR 12.653 [23], é classificado como material pozolânico de classe N por ter percentuais de $SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3 = 97,09\% \geq 70\%$. No que se refere à perda ao fogo NBR 15894-1 [24], está maior que o limite de 4,0%, isso indica que uma quantidade superior de massa é perdida quando o MC é aquecido a altas temperaturas.

A análise mineralógica foi realizada por meio do ensaio de Difração de Raio X (DRX) e foi realizada para o cimento Portland V ARI e para o MC. O ensaio de DRX utilizou o difratômetro da marca Siemens, modelo D5000. Os resultados estão apresentados na figura 4.

Figura 4: a) Resultado do DRX para o CP V ARI. b) Resultado do DRX para o MC.

A análise padrão de DRX do CPV ARI identificou picos com maior intensidade referentes ao silicato tricálcico (C₃S), silicato dicálcico (C₂S), aluminato tricálcico (C₃A) e o ferro aluminato tetracálcico (C₄AF). Para o MC, O gráfico (Figura 4) revela que o mesmo apresenta região cristalina, com picos correspondentes a muscovita (M), caulinita (Cn), quartzo (Q) e hematita (Hm).

2.2. Métodos

O programa experimental contemplou a preparação de uma argamassa de referência, sem adições minerais ou substituições de agregados, e de argamassas de hidratação controlada com substituição fixa de 20% em massa do cimento Portland por metacaulim (MC). Adicionalmente, foram produzidas argamassas com substituição volumétrica parcial do agregado miúdo (areia) por resíduo polimérico calçadista, denominado RBV, em proporções de 10%, 20%, 30% e 40%. Com o objetivo de avaliar a influência do resíduo polimérico no comportamento do ar incorporado e a consequente viabilidade de se prescindir do uso de aditivo incorporador de ar (AIA), as argamassas com substituição de areia por resíduo foram formuladas em duas condições distintas: com e sem a adição de AIA. Essa estratégia experimental permitiu comparar os efeitos da incorporação química de ar (via aditivo) com a incorporação física e natural associada à morfologia do resíduo polimérico na matriz cimentícia.

Considerando que o resíduo polimérico apresenta menor massa específica e maior volume em relação à areia natural, sua incorporação foi realizada com base em critérios volumétricos, assegurando equivalência de volume substituído e comparabilidade entre as misturas. Dessa forma, as quantidades de resíduo foram ajustadas em função do volume originalmente ocupado pela areia.

O traço de referência adotado foi de 1:3 (aglomerante:areia) em volume, correspondente à proporção 1:5,44 em massa. A formulação de referência incluiu 0,06% de aditivo incorporador de ar (AIA) e 0,98% de aditivo estabilizador de hidratação (AEH), ambos em relação à massa do

aglomerante. Esse traço foi definido a partir de ajustes realizados em estudo piloto, visando atender aos requisitos de trabalhabilidade e estabilidade característicos das argamassas de hidratação controlada [28].

A relação água/aglomerante (A/Agl) foi fixada em 0,9, valor que proporcionou espalhamento médio de 275 ± 5 mm para a mistura de referência, medido imediatamente após a mistura inicial, de forma que pudesse apresentar valor próximos a 260 mm após 72 horas de estabilização (valor sugerido para o índice de consistência pela ABNT NBR 16541 [25]). O preparo das argamassas seguiu os procedimentos estabelecidos pela ABNT NBR 16541 [25]. Após a mistura, as argamassas foram acondicionadas em recipientes de PVC, mantidas em ambiente protegido da ação direta do sol e do vento, e submetidas à estabilização sob lâmina de água de aproximadamente 3 cm. Após 48h de estabilização, a lâmina d'água foi retirada e feita uma homogeneização de 30s em argamassadeira para realização dos ensaios [16]. Após a retirada de parte da argamassa em 48h, o restante da argamassa foi coberto novamente com a película d'água de 3 cm e estabilizada para repetição dos passos anteriores e os ensaios em 72h de estabilização.

Tabela 3: Consumo de materiais por traço (kg/m^3) para as argamassas com e sem aditivo incorporador de ar.

Identificação das Misturas*	Cimento	Metacaulim	Areia	RBV	Água
REF / REF-oAIA	335,70	83,91	1258,86	-	377,00
1oRBV / 1oRBV-oAIA	335,70	83,91	973,73	33,57**	377,00
2oRBV / 2oRBV-oAIA	335,70	83,91	939,96	67,14**	377,00
3oRBV / 3oRBV-oAIA	335,70	83,91	906,39	100,71**	377,00
4oRBV / 4oRBV-oAIA	335,70	83,91	872,82	134,28**	377,00

***Obs 1:** As siglas acompanhadas de "-oAIA" referem-se às misturas produzidas sem a adição de aditivo incorporador de ar, mantendo-se o mesmo consumo dos demais materiais.

Obs 2: O aditivo incorporador de ar (AIA), quando utilizado, foi dosado em [X]% sobre a massa de ligantes, não alterando significativamente o balanço de massa dos demais componentes.

Todas as argamassas foram avaliadas no estado fresco nos tempos de estabilização de 0 h, 48 h e 72 h. As propriedades analisadas incluíram trabalhabilidade, teor de ar incorporado e densidade de massa fresca. A trabalhabilidade foi determinada por meio do ensaio da mesa de consistência (Flow Table), conforme a NBR 13276 [26]. A determinação da densidade de massa fresca e do teor de ar incorporado foi realizada de acordo com os procedimentos descritos na NBR 13278 [27].

3. Resultados e discussões

A Figura 5 apresenta os resultados do ensaio de índice de consistência das argamassas de hidratação controlada, avaliadas aos tempos de 0 h, 48 h e 72 h.

*Faixa de espalhamento sugerido na norma NBR 16541 (ABNT, 2016a).

Figura 5 : Espalhamento das argamassas. a) Argamassas com aditivo incorporador de ar. b) Argamassas sem aditivo incorporador de ar.

Os resultados do ensaio de índice de consistência para as diferentes misturas são apresentados na Figura 5. Observa-se que a norma NBR 16541 [25] sugere uma faixa de espalhamento ideal situada entre 255 mm e 265 mm (ou 25,50 cm e 26,50 cm). A análise do índice de consistência (Figura 5) revelou que as argamassas REF e ORBV apresentaram redução progressiva da trabalhabilidade ao longo de 72 h de estabilização, embora tenham permanecido dentro dos padrões de hidratação controlada ([28], [29]). A formulação com metacaulim (ORBV) exibiu uma queda de espalhamento mais acentuada que a de referência, atingindo 12,30% em 48 h contra 6,47% da REF, devido à finura e elevada área específica do material, que aumenta a coesão e reduz eficientemente o ar incorporado ([28], [29])

No gráfico da Figura 5 (a), em 0 h, as argamassas com maiores teores de RBV apresentaram redução inicial do espalhamento, indicando maior coesão da mistura no estado recém-produzido. Porém, observou-se um aumento do índice de consistência após 48 h. Embora a adição de polímeros possa elevar a plasticidade e viscosidade por meio da formação de filmes impermeáveis [30], as argamassas com 30% e 40% de RBV apresentaram exsudação excessiva (figura 6a). Esse fenômeno indica que a combinação de AIA com altos teores do resíduo induz instabilidade física e separação de fases, comprometendo a aplicabilidade prática.

A instabilidade observada decorre do excesso de RBV na solução intersticial quando a capacidade de adsorção do cimento é superada, gerando forças osmóticas e fenômenos de depleção que alteram a floculação do sistema [31]. Em contrapartida, as argamassas produzidas sem AIA (Figura 5b) demonstraram reduções de espalhamento significativamente maiores (entre 20% e 35% aos 72 h) em comparação às versões com aditivo. Essa queda acentuada reflete o aumento

do atrito interno da mistura, associado à morfologia irregular e à maior absorção de água do resíduo de RBV, efeitos que não são compensados na ausência do aditivo incorporador de ar [16]. Apesar da menor fluidez, as misturas sem aditivo com até 30% de RBV mantiveram-se trabalháveis e estáveis durante todo o ensaio, sem apresentar a exsudação observada nas misturas com AIA. Nota-se, contudo, que métodos tradicionais como o flow table podem não ser ideais para argamassas com agregados leves, sendo recomendados ensaios reológicos mais precisos, como o squeeze flow ou viscosimetria, para uma análise detalhada da trabalhabilidade ([32], [33]).

Conclui-se que, embora o AIA eleve o índice de consistência, ele pode causar efeitos adversos como segregação quando associado a teores elevados de polímero. Os resultados reforçam que a dosagem deve buscar o equilíbrio entre o teor de RBV e aditivos tensoativos para garantir a estabilidade física ([34], [31], [16]). Assim, em teores até 30% de RBV, a ausência do aditivo favorece a coesão e a manutenção das condições adequadas de aplicação ao longo do tempo.

A evolução da consistência e da estabilidade das misturas ao longo do período de estabilização (0h, 48h e 72h) foi monitorada via análise visual, conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6: Apresentação visual das argamassas de hidratação controlada espalhadas na mesa de consistência para a realização do ensaio de índice de consistência. a) Argamassas com AIA. b) Argamassas sem AIA.

A análise qualitativa da Figura 6 revela que as argamassas sem AIA (Figura 6b) apresentaram um desempenho superior em termos de coesão e estabilidade reológica até o limite de 30% de substituição por RBV. Nesse intervalo, o material manteve um diâmetro de espalhamento controlado, sem sinais visíveis de segregação. Em contrapartida, na Figura 6a, o fenômeno da exsudação torna-se evidente nos teores acima de 30%, onde o excesso de água livre, possivelmente deslocada por uma interação ineficiente entre o aditivo e o elevado teor de resíduo, reduziu a

viscosidade da pasta. Isso resultou em um espalhamento descontrolado na mesa de consistência, indicando um ponto de saturação a partir do qual o AIA compromete a homogeneidade da mistura. Assim, para aplicações que exigem maior integridade estrutural no estado fresco, as misturas sem aditivo mostraram-se mais estáveis até o patamar mencionado.

A densidade de massa fresca e o teor de ar incorporado das argamassas preparadas são indicados na figura 7.

Figura 7: Densidade da massa fresca e teor de ar incorporado das argamassas. a) Argamassas com aditivo incorporador de ar. b) Argamassas sem aditivo incorporador de ar.

A Figura 7 apresenta a variação da densidade da massa fresca e do teor de ar incorporado das argamassas de hidratação controlada, avaliadas aos tempos de 0 h, 48 h e 72 h, considerando duas condições: (a) argamassas formuladas com aditivo incorporador de ar e (b) argamassas contendo RBV produzidas sem esse aditivo.

A Figura 7 apresenta a variação da densidade e do teor de ar incorporado em argamassas com e sem aditivo incorporador de ar (AIA). Nas misturas com aditivo (Figura 7a), a substituição de areia por resíduo de borracha vulcanizada (RBV) resultou em um aumento expressivo do teor de ar, com incrementos de até 92% em relação à argamassa 0RBV no tempo inicial. Simultaneamente, a densidade da massa fresca sofreu reduções significativas, chegando a decréscimos de 24,45% para o teor de 30% de RBV, evidenciando o impacto imediato do resíduo na leveza do material.

Esse comportamento decorre das propriedades físicas do RBV, como baixa massa específica e geometria irregular, que favorecem a retenção de ar na matriz cimentícia ([16], [35]). Além disso, o caráter anfífilo do polímero atua como agente tensoativo, reduzindo a energia interfacial e estabilizando microbolhas ([34], [36], [37]). Quando associado ao AIA, ocorre um efeito sinérgico que intensifica a incorporação de ar, o que explica os valores elevados e a instabilidade física (exsudação) observada nas misturas com maiores teores de resíduo ([16], [38]).

Do ponto de vista microestrutural, teores elevados de RBV podem ultrapassar o limite de adsorção nas partículas de cimento, gerando forças osmóticas e fenômenos de depleção que alteram a floculação da pasta [31]. Esse mecanismo promove a segregação de fases e a formação de bolhas maiores e menos estáveis, resultando na queda acentuada de densidade vista na Figura 7(a). Em contraste, as argamassas sem aditivo (Figura 7b) apresentaram reduções de densidade mais moderadas e teores de ar significativamente menores, entre 13,39% e 22,86% ([39], [40], [41]). A ausência do aditivo nas argamassas poliméricas favoreceu a coesão e a estabilidade física, mitigando a formação de macroporos críticos ($>200 \mu\text{m}$), que prejudicam o desempenho mecânico e a durabilidade ([42], [43]). Adicionalmente, o RBV contribui para a manutenção da trabalhabilidade ao longo do tempo por meio de mecanismos de retenção de água e retardamento da hidratação, via encapsulamento físico e quelação química de íons cálcio, garantindo um sistema mais estável e sem exsudação excessiva ([34], [37], [43]).

Conclui-se que o uso simultâneo de RBV e AIA intensifica a leveza, mas pode comprometer a homogeneidade do sistema em teores elevados. De acordo com os limites da NBR 13281 [4], que estipula teores de ar inferiores a 22%, apenas as formulações produzidas sem AIA atenderam aos requisitos normativos. Portanto, os resultados reforçam a necessidade de otimizar a dosagem conjunta de resíduos e aditivos para equilibrar trabalhabilidade e estabilidade física ([34], [16], [31]).

4. Conclusões

- A pesquisa demonstrou que a substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de borracha vulcanizada (RBV), combinada com 20% de metacaulim, é tecnicamente viável para argamassas de hidratação controlada. O resíduo atua positivamente na manutenção da trabalhabilidade e na redução da densidade, apresentando-se como uma alternativa funcional para o desenvolvimento de materiais mais leves e sustentáveis.
- Entretanto, o uso simultâneo do RBV com o aditivo incorporador de ar (AIA) gerou efeitos adversos, como incorporação excessiva de ar e instabilidade física. Em teores de resíduo iguais ou superiores a 30%, observou-se exsudação e segregação, com índices de ar que ultrapassaram os limites da norma ABNT NBR 13281-2 [4], o que inviabiliza a aplicação prática dessa combinação específica devido ao comprometimento da coesão.
- Em contrapartida, as argamassas formuladas sem AIA exibiram maior estabilidade e homogeneidade ao longo de 72 horas para teores de até 30% de RBV. Nessas condições, o polímero promoveu uma incorporação natural de ar dentro dos limites normativos ($\leq 22\%$), comprovando que as propriedades físico-químicas do resíduo e sua interação com a matriz cimentícia são suficientes para estabilizar a mistura e reter água sem a necessidade de aditivos químicos.
- Em suma, o RBV pode viabilizar a redução ou suprimir o uso de AIA em argamassas de hidratação controlada em teores de até 30% de substituição volumétrica da areia. Essa

diretriz permite alinhar o desempenho técnico à sustentabilidade, reduzindo o consumo de recursos naturais e aditivos industriais, com potencial promissor para aplicações em sistemas de assentamento e revestimento sem função estrutural.

Referências

- [1] ANTONIAZZI, J. P. **O efeito dos aditivos incorporador de ar e estabilizador de hidratação nas propriedades das argamassas estabilizadas**. 258 f. Tese de doutorado em Engenharia Civil. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Santa Maria-RS. 2019.
- [2] BAUER, E., REGUFFE, M., NASCIMENTO, M., & CALDAS, L. Requisitos das argamassas estabilizadas para revestimento. **XI Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas**, Porto Alegre, 2015. Disponível em: file:///E:/Downloads/MATERIA_0025.pdf. Acesso em: 17 jan. 2026.
- [3] MEHTA, K.; MONTEIRO, P.J.M. **Concreto: Microestrutura, propriedades e materiais**. 3^a. ed. São Paulo, 2008.
- [4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13281-2: Argamassas inorgânicas — Requisitos e métodos de ensaios. Parte 2: Argamassas para assentamento e argamassas para fixação de alvenaria**. Rio de Janeiro, 2023.
- [5] ROCHA, G. G. N. **Caracterização microestrutural do metacaulim de alta reatividade**. Minas Gerais: Dissertação de Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Minas – Universidade Federal de Minas Gerais, 2005.
- [6] MOTA, J.M.F., OLIVEIRA, R.A., CARNEIRO, A.M.P. “Durabilidade de argamassas com adição de metacaulim para reforço de alvenaria”. **Revista Matéria** v.21 n.4, pp. 1105-1116. 2016.
- [7] LEHNE, Johanna; PRESTON, Felix. **Making Concrete Change: Innovation in Low-carbon Cement and Concrete**. Chatham House – The Royal Institute of International Affairs, Energy, Environment and Resources Department, 13 jun. 2018. ISBN 978-1-78413-272-9. Disponível em: <https://www.chathamhouse.org/2018/06/making-concrete-change-innovation-low-carbon-cement-andconcrete>. Acesso em: 01Set. 2025.
- [8] SIDDIQUE, R. ; KLAUS, J. Influence of metakaolin on the properties of mortar and concrete: A review. **Applied Clay Science**, v. 43, n. 3-4, p. 392-400, 2009.
- [9] SEELAPUREDDY, Jyothsna; BOMMISSETTY, Jagadeesh; RAO, M. V. Seshagiri. Effect of metakaolin and micro silica on strength characteristics of standard grades of self-compacting concrete. **Materials Today: Proceedings**, v. 45, p. 884-890, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.936>.
- [10] RANI, Ch. Prasanna. Studies on strength characteristics of concrete with metakaolin as an admixture. **International Journal for Technological Research in Engineering**, v. 10, n. 2, p. 1-5, Oct. 2022.

- [11] RIBEIRO, B., COSTA, A. R. D., SILVA, V. S., Caracterização reológica das argamassas estabilizadas produzidas na região metropolitana de salvador pelo método do squeeze-flow. In: **Encontro nacional de tecnologia do ambiente construído**, 17., 2018, Foz do Iguaçu. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2018.
- [12] GARLET, Givanildo. **Aproveitamento de resíduo de E.V.A. (Ethylene Vinyl Acetate) como 56 agregado para concreto leve na construção civil**. 1998. 146 f. Dissertação (Mestrado) Curso de Pós graduação em Engenharia Civil, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1998.
- [13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS PRODUTORAS DE CALÇADOS-ABICALÇADOS. **Relatório Indústria de Calçados Brasil 2025**. Novo Hamburgo: Abicalçados, 2025. Disponível em: <https://www.abicalcados.com.br/publicacoes>. Acesso em: 8 fev. 2026.
- [14] DA COSTA, M. do R. de M. M., PINTO, M. C. C., PESSANHA, M. D., TREVISAN, D. B., HERZER, P. H. (2021). Argamassas contendo resíduos a base de EVA e poliéster como agregado leve paper 818 / Mortars containing EVA and polyester based waste as lightweight paper 818 aggregate. **Brazilian Journal of Development**, 7(1), 8421–8436. <https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-571>.
- [15] GUIMARÃES, C. C.; ANDRADE, Érica S. Propriedades de argamassas com EVA (Ethylene Vinyl Acetate) em substituição parcial ao agregado. **REEC - Revista Eletrônica de Engenharia Civil**, Goiânia, v. 13, n. 1, 2017. DOI: 10.5216/reec.v13i1.40167. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/reec/article/view/40167>. Acesso em: 24 maio. 2025.
- [16] SOUZA, L. S. de M. **Propriedades de argamassas estabilizadas contendo metacaulim e EVA (Etileno Acetato de Vinila)**. 2023. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31368>. Acesso em: 8 fev. 2026.
- [17] GUINDANI, E. N. **Argamassa estabilizada para revestimento: avaliação da influência da adição de finos nas propriedades do estado fresco endurecido**. Florianópolis, 2018. 146 f. Dissertação (Mestre em Engenharia Civil) - Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.
- [18] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16972**: Agregados - Determinação da massa unitária e do índice de vazios. Rio de Janeiro, 2021.
- [19] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16605**: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2017.
- [20] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16916**: Agregado miúdo - Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro, 2021.
- [21] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 17054**: Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2022.

- [22] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16697**: Cimento Portland – Requisitos. Rio de Janeiro, 2018.
- [23] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12653**: Materiais pozolânicos – Requisitos. Rio de Janeiro, 2014.
- [24] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15894-1**: Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta -Parte 1: Requisitos. Rio de Janeiro, 2010.
- [25] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16541**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Preparo da mistura para a realização de ensaios. Rio de Janeiro, 2016.
- [26] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13276**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2016.
- [27] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 13278**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Rio de Janeiro, 2005.
- [28] SILVA, I. C.; Azerêdo, A. F. N. . **Argamassa estabilizada contendo metacaulim**. Anais do VII CONAPESC... Campina Grande: Realize Editora, 2022. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/86817>>. Acesso em: 27/01/2026.
- [29] PAULINO, I. M.. **Propriedades de argamassa estabilizada contendo metacaulim e resíduo de tijolo cerâmico**. 2020. 72f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2020. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/23638>>. Acesso em: 10 Out. 2025.
- [30] OHAMA, Y. Polymer-based Admixtures. **Cement and Concrete Composites**, v. 20, p. 189-212, 1998.
- [31] ZHANG, C. et al. Rheology of fresh cement pastes containing polymer nanoparticles. **Cement and Concrete Research**, v. 144, p. 106419, 2021.
- [32] MANSUR, A. A. P. **Mecanismos Físicos- químicos de Aderência na Interface Argamassico-Químico Modificada com Polímeros/Cerâmica de Revestimento**. 2007. 357 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Metalúrgica e de Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
- [33] ROSSIGNOLO, J.A. **Concreto leve estrutural: produção, propriedades, microestrutura e aplicações**. São Paulo, PINI, 2009.
- [34] WANG, Hecong; ZHU, Yuxue; LI, Ting; LI, Xiaoning; PENG, Shuai; GUO, Jinzhu; PEI, Xuqiang; ZHONG, Congchun; YANG, Yihang; MA, Qiang; et al. Modification Mechanism of Low-Dosage Vinyl Acetate-Ethylene on Ordinary Portland Cement–Sulfoaluminate Cement

- Binary Blended Rapid Repair Mortar. **Polymers**, Basel, v. 17, n. 11, art. 1501, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/polym17111501>. Acesso em: 5 set. 2025.
- [35] BAPTISTA, Manuela C.; GARCIA, M. da Luz; PINHO, Sílvia C.; LOPES, M. Ascensão; ALMEIDA, Manuel F.; COELHO, Carlos; FONSECA, Carlos. Valorization of EVA waste from footwear industry as natural aggregates substitutes in mortar: the effect of granulometry. **Journal of Material Cycles and Waste Management**, v. 23, p. 1445–1455, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10163-021-01222-7>. Acesso em: 23 set. 2025.
- [36] CHENG, J.; SHI, X.; XU, L.; ZHANG, P.; ZHU, Z.; LU, S.; YAN, L. Investigation of the effects of styrene acrylate emulsion and vinyl acetate ethylene copolymer emulsion on the performance and microstructure of mortar. **Journal of Building Engineering**, [S. l.], v. 75, p. 106965, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710223011440>. Acesso em: 13 nov. 2025.
- [37] Ying, Z. **Modification and Mechanism of Cement-Based Materials by Cellulose Ether and Latex Powder**. Master's Thesis, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing, China, 2022.
- [38] LI, Haoxin; XUE, Zhi; LIANG, Huan; GUO, Yuchen; LIANG, Guangwei; NI, Dayou; YANG, Zhenghong. Influence of defoaming agents on mechanical performances and pore characteristics of Portland cement paste/mortar in presence of EVA dispersible powder. **Journal of Building Engineering**, v. 41, 102780, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2021.102780>. Acesso em: 23 set. 2025.
- [39] BRANCHER, L. R.; NUNES, M. F. D. O.; GRISA, A. M. C.; PAGNUSSAT, D. T.; ZENI, M. Acoustic behavior of subfloor lightweight mortars containing micronized poly (Ethylene Vinyl Acetate) (EVA). **Materials**, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 51, 2016.
- [40] ROCHA, F. M. D. **Aproveitamento de resíduos sólidos industriais em materiais alternativos na perspectiva da construção seca: bloco EVA-intertravamento e racionalização das alvenarias**. Tese de Doutorado. Universidade Federal da Paraíba. 2008.
- [41] MENEZES, F. Y. M.; SOUZA, S. J. M., SOUZA, S. J. M., MOURA, D. M. D; SILVA, C. J. V; SANTOS, R. A. Adição de EVA e vermiculita em argamassas de revestimento: análise do desempenho térmico. in: encontro nacional de tecnologia do ambiente construído, 17., 2018. **Anais XVII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído**. Porto Alegre: ANTAC, 2018. p. 203–213.
- [42] FENG, Yong; WANG, Qian; YANG, Xiaochen. Study on micro-mechanical properties of EVA modified rubber-cementitious materials based on molecular dynamics simulation. **Construction and Building Materials**, v. 416, 135132, 16 fev. 2024.
- [43] Li, P.; Lu, W.; An, X.; Zhou, L.; Du, S. Effect of Epoxy Latexes on The Mechanical Behavior and Porosity Property of Cement Mortar with Different Degrees of Hydration and Polymerization. **Materials** 2021a, 14 (3), 517.